

SPECIAL ISSUE

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE

Journal of Culture and Art

**КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ**

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович
Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

OLIMOV Sherali Botirovich*Shahrisabz davlat pedagogika instituti
o'qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.11480241>

JAHON MIQYOSIDA OPERA JANRINING PAYDO BO'LISHI VA UNING MUSIQIY IJROSIDAGI TARIXIY AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada musiqa san'atining ilk shakllanish davri, turli marosimiy va diniy musiqiy janrlar haqida, yirik sahna asarlari-opera janrining paydo bo'lishi, musiqaning inson tafakkurini rivojlanishida tutgan o'rni haqida fikr bildiriladi. Shuningdek maqolada afsonalar, musiqiy monodik va polifonik oxanglar, oxangdoshlik, musiqiy janrlar, diniy va marosimiy qo'shiqlar, cherkov musiqasi, dramatik asarlar, oratoriya, simfoniya, opera va operettalar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: afsonalar, musiqiy monodik va polifonik oxanglar, oxangdoshlik, musiqiy janrlar, diniy va marosimiy qo'shiqlar, cherkov musiqasi, dramatik asarlar, oratoriya, simfoniya, opera va operettalar.

APPERANCE OF THE OPERA GENRE IN THE WORLD SCALE AND ITS HISTORICAL SIGNIFICANCE IN MUSICAL PERFORMENCE

ANNOTATION

In this article, an opinion is expressed about the period of the first formation of musical art, various ritual and religious musical genres, the emergence of large-scale stage works-opera genre, the role of music in the development of human thinking. The article also talks about legends, musical monodic and polyphonic melodies, harmony, musical genres, religious and ritual songs, church music, dramatic works, oratorios, symphonies, operas and operettas.

Keywords: legends, musical monodic and polyphonic melodies, harmony, musical genres, religious and ritual songs, church music, dramatic works, oratorios, symphonies, operas and operettas.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОПЕРНОГО ЖАНРА В МИРОВОМ ВЕЧЕНИИ БЫТИЕ И ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье выражено мнение о периоде первой формирования музыкального искусства, различных ритуальных и религиозных музыкальных жанров, возникновение масштабных сценических произведений-оперного жанра, роль музыки в развитии человеческого мышления. Также в статье говорится о легенды, музыкальные монодические и полифонические мелодии, гармония, музыкальные жанры, религиозные и обрядовые песни, церковная музыка, драматические произведения, оратории, симфонии, оперы и оперетты.

Ключевые слова: легенды, музыкальные монодические и полифонические мелодии, гармония, музыкальные жанры, религиозные и обрядовые песни, церковная музыка, драматические произведения, оратории, симфонии, оперы и оперетты.

Musiqa inson tuyg'ularini, ruhiy kechinmalarini, orzu va umidlarini so'zsiz ifodalaydigan tarjimon, yoki tarjimonsiz tushuniladigan san'at asaridir. Musiqa yaralibdi-ki, insonlarni ezgulikka, xalqlarni, millatlarni birlashtirishga, ularni ruhan yaqinlashtirishga xizmat qiladi. Dunyoni go'zallik qutqaradi, deyishganida bu go'zallikning bittasi san'at, aniqrog'i musiqa deb tushunish kerak.

Musiqiy san'at asarlari san'atning boshqa turlari kabi kishini hayot va olam haqida fikrlashga, unda estetik didni, maftunkor va go'zal, teran dunyoqarashni shakllashda, ongli mushohada qilishga, o'zgalarga yaxshilik qilishga undaydi. Musiqa har bir millat da o'ziga xoslik bilan birgalikda umuminsoniy qadriyatlarni ham rivojlantirishga, turli xalqlarning musiqiy va boshqa san'at turlaridan bahramand qilishda ko'zga ko'rinmas ko'prik vazifasini o'taydi. Ushbu maqolada musiqa san'atining ilk shakllanish davri, turli marosimiy va diniy musiqiy janrlar haqida, uyg'onish davri va uyg'onish davridagi tarixiy zaruriyatlar tufayli vujudga kelgan ilk yirik sahna asarlari-opera janrining paydo bo'lishi, musiqaning inson tafakkurini rivojlanishi va hayotida tutgan munosib o'rni haqida fikr bildiriladi [1, 2].

Hususan ushbu san'at turi ham boshqa san'at turlari kabi asta sekinlik bilan oddiylikdan murakkab san'at turi darajasiga ko'tarildi. Dastlab musiqani ijtimoiy hayotdagi o'rni yoki vazifasi haqida to'xtaladigan bo'lsak XI - XVI asrlarda yevropada barcha fan va san'at faoliyati bir obyekt bilan bog'liq holda faoliyat yurutar edi, ya'ni cherkov bilan bog'langan holda. Aynan shu davrlarda cherkovning ijtimoiy hayotdagi mavqeyi yetakchi o'rinda bo'lgan.

U yerda nafaqat diniy marosimlar o'tkazilar va shu bilan birgalikda monastrlarda barcha fan sohalari bo'yicha ilmiy izlanishlar, kashfiyotlar, yangidan - yangi g'oyalar ham hayotga tadbir etilar edi. Nafaqat musiqa san'ati va boshqa san'at turlari ham bevosita cherkov uchun xizmat qilgan. Shu sabablarga ko'ra fan va san'at ham insoniyatga doimiy ravishda hamrohlik qilishi va cherkov qoidalariga ko'ra insonlarga ohiri zamon va o'limni eslatib turushi zarur edi.

Nihoyat XVII asrga kelib yevropada yangi davr boshlandi. Biz bu davrni "Uyg'onish davri" deb bilamiz. Bu davrda jamiyatda mavjud bo'lgan barcha ilm-fan sohalari o'zining yangi bosqichiga ko'tarildi.

Jumladan musiqa ham endilikda faqat cherkov uchun xizmat qilibgina qolmay, balki ijtimoiy va dunyoviy masalalarda ham o'z ifodaviyligini ortirdi. Turli yangi janrlar paydo bo'lib musiqaning jamiyat hayotidagi roli oshdi. Oldindan mavjud bolgan janrlar ham asta sekinlik bilan rivojlanib bordi va murakkab ifodalar bilan boyidi. Bu davrga kelib opera janri ham paydo bo'ldi.

Opera - musiqa san'atidagi eng yirik janrlardan hisoblanib u san'atning sintetik turidir. Chunki opera - adabiyot, teatr, rassomchilik, hareografiya va musiqa san'atlari uyg'unlashgan holda hosil bo'ladi.

Shuningdek, opera dramaturgiyasiga, uning obrazlariga yangilik bo'lgan simfoniya shakllandi. Hatto diniy musiqa -oratoriya, kantata opera obrazlarining drammatizmi bilan opera shakllari, konsertbop vokal uslubi, kompozitsiya tamoyillari kirib keldi. Endilikda oratoriya va kantatalar ham maishiy mavzularni ifodalay olar edi.

Opera janrining umumiy tabiati uni katta sahnalarda ijro etilishini, keng demokratik auditoriya bilan muloqotda bo'lishni taqazo etdi. Operani jamiyatda tutgan o'rining o'ziga xosligi ham shundan iborat bo'ldi. Ya'ni ushbu janr syujetida yoritilishi mumkin bo'lgan mavzular qamrovi yuqorida aytganimizdek chegara bilmas va keng qamrovli edi. Shuning uchun ham operada tarixiy, afsonaviy, ertak va maishiy mavzular syujet sifatida tanlanar va endilikda opera nafaqat tomashabob sahna asari, balki tarbiyaviy va tanqidiy ahamiyatga ega ta'sir etish kuchiga ham aylandi.

Italiya operasi. Uyg'onish davriga mansub yangi janr - Opera edi. Opera vatani hisoblanmish Italiyada ushbu janr jadallik bilan rivojlanib bordi. Renessans davrida Florentsiya opera maktabi o'zining boy madaniy hayoti bilan bog'langan holda shuxrat qozondi. Shaharda mavjud bo'lgan shoir, sozanda, honandalar, olim va san'at shinavandalarining to'garagi (camerata) juda mashhur bo'ldi va uni Florentsiyalik mastenant Jovanni Bardi (1534-1612) va uning do'sti kompozitor Yakopo Korsi (1561-1602) lar boshqardi [3].

Ushbu to'garakda yangi musiqiy-dramatik janrning asosini tashkil qiluvchi estetik nizomlar va ba'zi tamoyillar birinchi marta shakllantirildi. Shoir Ottavio Rinuchuni va kompozitor Yakopo Pieri bilan hamkorlikda "Dafna" (1597) va "Evrudika" (1600) operalarini yaratdilar. Ushbu operalardan birinchisi "Dafna" ning partiturasini bizgacha saqlanib qolmagan. "Evrudika" operasi partiturasini esa yetib kelgan.

"Evrudika" operasi yangi musiqiy janr-opera janrining ilk asarlaridan biridir. Bu asar Fransiya qiroli Genrix IV bilan Mariya Medichining nikox to'yida ijro etish uchun yaratilgan. Shundan opera musiqasi Pastoral (Cho'ponlar qo'shig'i) harakterga ega. Operada qallig'ini yo'qotgan Orfeyfa yordamga kelgan Pluton va Orfeyga qallig'i Evrudikani qaytarishi haqida so'zlanadi. Ushbu afsonaviy sevgi mavzusida keyinchalik ko'plab kompozitorlar asarlar yaratishadilar, masalan 1602 yili Dj. Kachchini ham boshqa opera yaratgan.

"Dafna" operasini M. da Galyano O. Rinuchchinining asari asosida 1607-1608 yillarda yozadi. Opera 1 qismli, prolog bilan boshlanadi. Birinchi ijrosi Manguya shahrida bo'lib o'tadi. Opera mavzusi Ovidiyning "Metamorfoza"dan olingan qadimgi afsonaga asoslanadi, prolog va operani ichida rimlik shoir obrazi orqali go'yoki sodir bo'layotganday qilib ifodalanadi.

Operada cho'ponlar podasini eb ketayotgan yovuz ajdardan qutilish uchun xudolar xukumdori Yupiterdan o'tinib yordam so'rashlari, yorug'lik xudosi Apollonni yovuz ajdarni o'ldirishi, Amurni Apollondan oldin bo'lish uchun uni Venera yordamida yoy bilan yarador qilib Dafnaga-dengiz xukmdorining qizisevgi izhor qiladi. Dafna uni taklifini rad qilib lavr daraxtiga aylanib oladi. Sevgilisidan ayrilgan Apollon yni yod etib boshiga lavr yaproqlaridan gulchambar qilib taqib oladi [4].

O'limidan so'ng lavr daraxtiga aylanib qolgan go'zal Dafna va Apollon mavzulari keyinchalik ham ko'plab kompozitorlar qo'l urishgn D.Peri, Dj.Kachchini va boshqalar.

Florentsiya operasida ariyalar sahnada uncha katta bolmagan musiqachilar jamoasi jo'rligida ijro etilar edi. Yana bir opera markazlaridan biri Rim shaxri edi. Operalar bu yerda aksariyat diniy mavzularda bo'lib, xristian dini nasihatlar bilan yo'g'rilgan edi. Rim operasining eng mashhur kishilaridan Stefano Landi, aka -uka Madrokilar, Marko Maradziolli, Loretto Vittori va boshqalar ajralib chiqdilar.

Ayniqsa Stefano Landining ijodi Rim opera uslubiga mos. U yozgan opera "Avliyo Aleksey" 1632 - yilda Barberinlar saroyida sahnaga qo'yildi. Bu operaning yangilik tarafi shunda ediki, unda ilk bor komediya unsurlari operaga kiritildi. Shuningdek Loretto Vittorining "Galateya" operasi ham juda mashxurlikka erishdi. Buyuk Italiyalik kompozitor Klaudiyo Monteverdi (1567-1643) ijodi tarixda buyuk iz qoldirdi. Uning ijodiga mansub "Orfey" (1607), "Ariadna" (1608) operalari Mantuyada yozildi va sahna yuzini ko'rdi.

Klaudiyo Monteverdining Venetsiyada yozgan so‘ngi ikki operasi bizgacha yetib kelgan. Ular “Ulissning vatanga qaytishi” va “Poppeyaning tojlanishi”. Monteverdining operasida musiqachilar orkestri tarkibi dastlab 40 kishidan ham ortiq edi, keyinchalik orkestr tarkibi soddalashtirilib kichikroq hajmga solindi, skripkalar ham orkestr tarkibiga kiritildi. Monteverdi operaga unit a’sir kuchini oshirish, voqealar rivojini ochib berish, opera qaxramonlari ruxiy xolatlarini ochib berishga xizmat qiluvchi ariyaning o‘zi yaratgan yangi turini - “Lamento” (yig‘i) olib kirdi va bu tezda opera va oratoriyalarga singib ketdi. Opera yakka qo‘shiqchiligining turli shakllarini yaratishda Monteverdi birinchilardan bo‘ldi. Uni asarlarida deklamatsiya, variatsiyalashtirilgan, ikki qismli, da capo ariyasi, xalq qo‘shig‘i shakllari keng qo‘llanildi.

Klaudiyo Monteverdining “Ullissning vatanga qaytishi” nomli operasi (IL ritorno d’ Ulisse in Patria) D. Badoaronng librettosi asosida 1641 yilda yozilgan, birinchi ijrosi Venetsiya shaxrida bo‘lgan.

“Poppeyaning tojlanishi” - “Koronovanniye Poppyi” (L’incoronazione diPoppeya) operasi Klavdiyo Monteverdi tamonidan 1642 yilda Dj.F. Buzenello librettosi asosida yozilgan. Birinchi marotaba Venetsiyaning Grimani teatrida qo‘yilgan. Opera 3 qismdan iborat.

Klavdiyo Monteverdi tamonidan yozilgan “Poppeyaning tojlanishi” operasi musiqasi juda ham ravonligi, opera qaxramonlari ichki dunyosini, qalb tuyg‘onlarini, harakterlarini ochib berishda juda ifodali, ravonlikka erishganligi bilan garchi 300 yildan oshiq vaqt o‘tgan bo‘lishiga qaramay katta shuxrat qozondi va hozir ham, yani XIX, XX kompozitorlari asarlariga ham ilxom manbai bo‘lib xizmat qilib kelmoqda.

Venetsiya opera maktabi XVII asr o‘rtalariga kelib mashxurlikda Florentsiya va Rimdan ham o‘zib ketdi. Venetsiyada opera ilk bor ommaviy teatrlarda sahnalashtirildi. Ya’ni saroy aristokratlari va zodagonlar auditoriyasidan shahar auditoriyasiga, shahar teatrlariga o‘tkazildi. Shaharda birinchi opera teatri San Kasiyano 1637- yilda ochildi. Shundan so‘ng shaharda yana yettita opera teatrlari faoliyat boshladi.

Endilikda jiddiy operalarga komediya epizodlarini kiritilishi odat tusiga kirdi. Operalar uchun halq qo‘shiqlaridan namunalar kiritilishi muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. “Barkarolla” halq qo‘shiqlari kompozitorlar tomonidan keng ravishda operalarga singdirib borildi. Opera aynan Venetsiyada demokratik tamoillarga mos ravishda o‘zining yangi rivojlanish bosqichiga o‘tdi. Venetsiyaning mashxur operachilari - Franchesko Kavalli (1602-1676), Marko Antonio Chesti (1623- 1669) lar edi. Kavalli mahorat bilan yakkahonandalikni rivojlantirdi.

Italiyaning Neapol shahri ko‘p vaqtlar musiqa madaniyatining markazi hisoblanib keldi. XVI asrdayoq Neapolda to‘rtta konservatoriya faoliyat ko‘rsatdi. Buning natijasida musiqa san’atining barcha janrlari gurrakib rivojlandi va ko‘plab musiqa san’ati ijodkorlarni kashf etilishiga kotta turtki bo‘ldi. Dunyoviy musiqaning jadal rivojlanishi, XVII asrda opera teatrlarining paydo bo‘lishi, ushbu muassasalarining faoliyatini yanada oshirdi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Levik B. Chet el musiqasi tarixi (darslik) - Toshkent, 1981.
2. Problemi istoriko-stilevoy evolyusii. Novosibirsk, 1994.
3. Gruber. Vseobshaya istoriya muziki. M., 1965.
4. Galaska Y. Zarubejnaya muzikalnaya literatura. I - IV t. M., 1967.
5. Shavkatovich, K. L. (2024). Integration of Digital Tools into Art Education. *Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies (2993-2599)*, 2(2), 63-65.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz